

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛЕНГИЗМОВ В РЕЧИ

Ходжаева Наргиза Таваккаловна¹, Шевченко Елена Витальевна²

¹ Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ,

² Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060759>

Аннотация. В этой статье описывается класс разновидностей речи, члены которых традиционно называются «сленгом» или «арго» в большой и давней литературе. Несмотря на размер этой литературы, характеристики этих вариантов речи остаются неясными для тех, кто намеревается их изучать. Вещь, называемая «сленгом», традиционно сводилась к репертуарам, которые считаются образцами предмета, без учета либо «а» рефлексивных процессов, посредством которых образцы предмета отделяются от других дискурсивных форм поведения, либо «б» социально-межличностных процессов посредством какие сленговые выражения претерпевают изменения по форме и значению для разных членов языкового сообщества. В данной статье исследуются эти рефлексивные социальные процессы на примерах из большого количества языков и исторических периодов. Он предлагает сравнительную основу для изучения форм социальной жизни, которые такое дискурсивное поведение позволяет или вытесняет.

Ключевые слова и выражения: сленг, интернет, девиант, лексическое заимствование, метадискурс.

Сленг - это идеологическая основа рассуждений о языке, определяющая класс девиантных регистров языка. Идеология может существовать с разной степенью интенсивности, повсеместности и институциональной силы в языковом сообществе. Он усиливается, когда данное речевое разнообразие все чаще приобретает статус базового регистра, стандарта, по отношению к которому другие нормативно оцениваются как отклоняющиеся или не соответствующие стандартам. Когда базовый стандарт считается заданным, относительно единообразный набор метадискурсивных критериев нормы и отклонения становится доступным в качестве интуиции для лиц, подвергающихся воздействию институтов, устанавливающих стандарты. Чем шире стандарт предполагается в различных социальных практиках, тем более «естественными» его метадискурсивные критерии кажутся пользователям языка и тем больше они привлекают внимание к дискурсам, которые отклоняются от них [1].

В этих условиях вопрос «Что такое сленг?» часто рассматривается просто как вопрос о характеристиках предметного дискурса, обычно слов и высказываний, обозначаемых термином сленг. Чем больше объектный дискурс становится заметным, тем легче собрать большое количество сленговых слов и попытаться изучить их структурные свойства или исследовать их использование в дискурсе и социальном взаимодействии.

Такое исследование многое раскрывает о характеристиках репертуара сленга, как я покажу ниже, но мы не можем ответить на вопрос «Что такое сленг?» взяв репертуар объектного дискурса в качестве отправной точки, как по общим причинам,

которые я изложил в другом месте, которые гарантируют, что репертуарно-ориентированный редукционизм терпит неудачу для каждого формирования регистров на всех известных языках, а также для других, более специфичных для случая сленга.

Неполнота репертуарной перспективы до боли очевидна, и ее причины хорошо известны. В сленговом репертуаре происходят изменения, которые нельзя объяснить простым обращением к структурным свойствам сленговых слов. Сленг - это «преходящий язык» (если использовать термин девятнадцатого века) более чем в одном смысле. Выражения очень быстро входят в текущий сленг и выходят из него.

Многие выражения также со временем пересекают границы репертуара, поэтому выражения, которые начинались как сленговые сокращения, например, английский телефон, велосипед, паб, автобус, часто попадают в стандартный язык, иногда даже заменяя термины, от которых они произошли.

Пример: **билборд**

Значение: отдельно стоящая конструкция, предназначенная для размещения рекламного объявления больших размеров.

Происхождение: от англ. *Billboard* < 'bill' 'афиша, плакат' и board 'доска, щит'.

Написание: написание билборд зафиксировано "Русским орфографическим словарём" РАН.

Склонение: слово изменяется по падежам как имя существительное второго (по школьной грамматике) склонения: билборда, билборду и т.д.

Таким образом, репертуар-ориентированный подход не раскрывает природу сленга как социальной формации. Это также неполный метод анализа, поскольку сленговые выражения нельзя отличить от остального языка без использования метапрагматических суждений о нормах и отклонениях в качестве данных для идентификации. Эти данные можно найти не в сленговых выражениях, а в дискурсивных и других метасемиотических действиях, которые отличают такие выражения от других и типизируют их социальные индексные ценности, а после анализа в виде данных выясняют, имеют ли и для каких групп и в какой период некоторые выражения место или до сих пор считается сленговым выражением, тем самым дифференцируя группоцентричные позиции социальной оценки.

Хотя термин сленг описывает речевой репертуар, его использование указывает на отношения между социальными группами. Сказать, что какое-то высказывание является сленгом или содержит сленговое выражение, значит занять метапрагматическую позицию, которая оценивает его говорящего как отклонение от предполагаемого стандарта. Такая позиция может соответствовать или не соответствовать социальным закономерностям оценки. В наименее ограниченном использовании термин сленг может использоваться как термин открытого уничижения практически для любой формы речи просто для того, чтобы отклонить его. Но бывают случаи, когда суждение одного человека о том, что высказывание является сленгом, воспроизводится в метапрагматических суждениях других говорящих. В этих условиях любое метадискурсивное использование термина сленг помещает его носителя в идеологическую основу для рассуждений о разновидностях

регистров, где отношения между стандартными и девиантными объектными дискурсами определяет групповые социальные отношения между их носителями.

Самый очевидный из таких тропов - это образ персонификации. Если мы обратимся к данным метапрагматических суждений, мы обнаружим, что выражения, которые зарегистрированы как репертуар сленга, обычно описываются с помощью слов, предсказуемых от лиц, включая прилагательные, которые описывают характерологические атрибуты, например, случайный, неформальный, грубый, крутой или модификаторы, которые относят сленговый репертуар к социальным категориям, например, подростковый сленг, докторский сленг, военный сленг. Некоторые примеры сленговых выражений спортивной тематики: *to clout the sphere, the initial sack, to slam the pill, the dexter meadow*. Из спортивной тематики взят и сленгизм *rain check* (корешок билета на стадион, дающий право прийти на игру, перенесённую по случаю дождя). Далее эта единица попала в сферу обслуживания и в повседневную жизнь американцев. В ситуации, когда принять приглашение или предложение не представляется возможным, говорящий выражает просьбу или обещание сделать что-нибудь в другой раз следующим образом: *I'll take a rain check on that или I'll give you a rain check on that* [2, с. 23].

Идеологии сленга обычно превращают репертуар сленга в системы стереотипных социальных индексов, посредством которых определенные виды социальных персонажей связаны с сленговыми выражениями и, таким образом, могут быть заселены и обсуждены с помощью сленговых выражений, включая персонажей, символизирующих членство в определенных социальных группах или исключение из них. Несмотря на кажущуюся простоту, создание персонажей - это очень многослойный образ, который свидетельствует об изменении отношений между группами.

Поэтому сленг используется в этой статье не просто как название разновидности речи, а как термин, использование которого индексирует отношения между дискурсами и их носителями. Этот вопрос становится особенно важным, когда в последнем разделе мы обращаемся к дискурсам того типа, который когда-то назывался сленгом, но теперь их носители дают совершенно разные метадискурсивные и характерологические формулировки, а основной термин сленг становится все более неуместным для понимания социальных индексических терминов. эффекты, опосредованные их использованием.

Существует множество жанров сленгового метадискурса - популярного или авторитетного, опосредованного печатным или электронным способом, которые распространяют репрезентации определенных разновидностей речи в общественной жизни. Некоторые из них используют термин сленг для характеристики репертуара и говорящих, явно очерчивая социально-характерологические границы вокруг фактов речевых вариаций. Другие просто встраивают сленговые выражения в дискурсивные действия, которые официально не относятся к сленгу, например, фильмы, реклама, юмор, но тем не менее используют сленговые стереотипы более неявным образом; Узнаваемость критичных персонажей аудиторией часто является условием успеха этих проектов. Это особенно важно в коммерческом секторе, где маркетинг продуктов стратегически полагается на способность целевой аудитории идентифицировать себя с

социальными личностями, которые могут быть заселены еще более полно за счет приобретения товарных эмблем.

Метадискурсы, которые типизируют сленг с помощью слова сленг, резко отличаются от более имплицитных паттернов метапрагматической типизации, как в случае высказываний, которые просто реагируют на использование, как если бы оно было некондиционным или отклоняющимся в некотором роде, или высказывания, свидетельствующие об оценочной осведомленности регистрировать контраст в реакции на определенный образец использования сленга, переключаясь на ответный сленговый ответ.

Эти паттерны метапрагматической типизации также имеют тенденцию различаться в зависимости от жанра дискурса. Например, термин сленг часто встречается в метадискурсивных практиках, которые предписывают использование стандартного английского языка, запрещая другое использование в качестве сленга. Но слово сленг редко, если вообще когда-либо, встречается в дискурсах, в которых используются сленговые выражения для продажи коммерческих продуктов, таких как брендовые автомобили, такие как *Kia Sportage*, или в дискурсивных взаимодействиях, где модели взаимного сленгового использования эффективно служат для поддержания внутренней идентичности собеседников. Так появились англоязычные сокращения типа *lol* – “laughing out loud” (громко смеяться), *asap* – “as soon as possible” (как можно быстрее) и др. Немало фраз в мобильном сленге составлены при участии цифр, которые часто заменяют слова, например: *2day* – “today” (сегодня), *4you* – “for you” (для тебя), *10x* – “ten x – thanks” (спасибо). Влияние глобальной сети отразилось в значительной степени также на принципах создания современных словарных изданий и взаимодействии адресата справочного издания и лексикографа [3 с, 24].

Таким образом, сленг не является дискретным или единым явлением ни на объектно-дискурсивном уровне, «поскольку его репертуар быстро меняется», ни на метадискурсивном уровне, «поскольку его социальная жизнь формируется конкурирующими оценками», но определенные формы сленга действительно приобретают определенную специфику на пересечении этих уровней. Наше народное представление о том, что мы имеем дело с ограниченным явлением, проистекает из того факта, что, когда мы думаем о сленге или сталкиваемся с его употреблением, мы сталкиваемся с речевым репертуаром, ценности которого задаются конкретными метапрагматическими суждениями, зачастую социально внушенными. В нас как привычки оценки институциональными дискурсами разного рода. Хотя такие линии неизменно рисуются на песке, иногда они усиливаются замками из песка, как следует из одного примера.

Литература:

1. Андреева Г.Р. Лексико-семантические особенности специального сленга: на материале английского языка: дис. ... канд. филол. наук. М., 2004. 177 с.
2. Белоусов В.Н. Новый “Пигмалион”, или Русская речь в российских средствах массовой информации. URL: <http://www.gramota.ru> (дата обращения 14.03.2001).

3. Егошина Н.Б. Изучение «перспективы пользователя» для лексикографирования нестандартной лексики и профессиональных языков // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». 2011. Том 2. Выпуск 4. С. 270-275.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

